

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

KWARTALNIK
2005, TOM 77, ZESZYT 4

WARSZAWA 2005

RADA REDAKCYJNA

ANTON BEZÁK, TERESA CZYŻ, EAMONN J. JUDGE, KAZIMIERZ KŁYSIK,
ANDRZEJ KOSTRZEWSKI, TEOFIL LIJEWSKI, JACEK PASŁAWSKI,
JANUSZ PASZYŃSKI, TADEUSZ STRYJAKIEWICZ, WOJCIECH WIDACKI

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTOR: ZBIGNIEW TAYLOR
CZŁONKOWIE: MAREK DEGÓRSKI
ROMAN KULIKOWSKI
JAN SZUPRYCZYŃSKI
SEKRETARZ: LUDMIŁA KWIATKOWSKA

Adres Redakcji:
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
Tel. (022) 69 78 844; e-mail: l.kwiat@twarda.pan.pl

INDEKS 370894
ISSN-0033-2143

Ark. wyd. 14,0	Oddano do składania w grudniu 2005 r.
Ark. druk. 10,5	Druk ukończono w styczniu 2006 r.

Skład: Aleksandra Deregowska, Pracownia Kartografii i SIG IGiPZ PAN
Druk: Warszawska Drukarnia Naukowa, 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8

Centralność a węzłowość większych miast w Polsce

Centrality and nodality of major towns and cities in Poland

DARIUSZ SOKOŁOWSKI

Instytut Geografii UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 5;
e-mail: sokol@geo.uni.torun.pl

Zarys treści. Opracowanie dotyczy problematyki identyfikacji podstawowych różnic między węzłowością i centralnością na przykładzie miast liczących 20 tys. i więcej mieszkańców. Poza przypomnieniem teoretycznych różnic między wymienionymi charakterystykami, podjęto próbę określenia obecnej hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, a także ustalenia podstawowych zależności statystycznych w celu wskazania niektórych determinant kształtujących poziom węzłowości i centralności.

Słowa kluczowe: funkcje miejskie, usługi, centralność, węzłowość, hierarchia miast.

Wprowadzenie

W literaturze geograficznej terminy „węzłowość” i „centralność” często traktuje się jak synonimy, przy czym drugi jest stosowany znacznie częściej. Wymienność jest wynikiem przypisania obydwu terminom takiego znaczenia, jakie Walter Christaller nadał centralności. Wprowadza to pewien zamęt terminologiczny w badaniach hierarchii osadniczej. Warto zatem przyjrzeć się bliżej konotacjom zaproponowanym przez autora teorii miejsc centralnych.

W. Christaller (1933) wyraźnie rozróżniał terminy: „absolutne znaczenie” i „względne znaczenie”. Pierwszy z nich odnosi się do dwóch składników obsługi ludności: mieszkańców samego ośrodka oraz mieszkańców obszaru otaczającego, czy też, jak to określał Christaller – obszaru uzupełniającego. Cel działalności tworzących absolutne znaczenie jest identyczny, natomiast inny charakter ma rozmieszczenie obydwu grup konsumentów. Jego konsekwencją są odmienne zachowania przestrzenne. Względne znaczenie miejscowości wiąże się z drugim z wymienionych składników – dotyczącym obsługi obszaru otaczającego (Nowosielska, 1992). Sam Christaller używał częściej terminu „centralność”, który jest

synonimem „względego znaczenia”. Wprowadzenie terminu „węzłowość” E. Nowosielska przypisuje R. Prestonowi (1970), który zaproponował go jako bliskoźnacznik „absolutnego znaczenia” i dopełnienie terminu „centralność”.

W miarę upływu czasu zacierало się nadane przez Christallera rozumienie centralności, co doprowadziło do koegzystencji co najmniej trzech jego znaczeń: 1) jako synonimu względnego znaczenia, 2) jako synonimu absolutnego znaczenia, 3) jako terminu zbiorczego, obejmującego różne pojęcia centralności (Nowosielska, 1992).

Zależność między węzłowością i centralnością wyraża się następująco¹:

$$W = C + E,$$

gdzie: W – węzłowość, C – centralność, E – konsumpcja miejscowa (symbol E wyraża składnik endogeniczny).

Celem niniejszego opracowania jest: 1) ustalenie aktualnej hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, 2) ukazanie różnic między poziomem centralności i węzłowości, 3) określenie podstawowych zależności statystycznych, a zwłaszcza wskazanie niektórych determinant kształtujących obecnie poziom węzłowości i centralności miasta. Rozpatrzono następujące czynniki: wielkość miasta wyrażoną liczbą mieszkańców, posiadanie rangi administracyjnej, posiadanie własnego zaplecza (obszaru obsługi) i jego wielkość, a także poziom konsumpcji miejscowej, wyrażający potencjalną wielkość popytu na dobra i usługi centralne w poszczególnych regionach. Statystyczną weryfikację postawionych hipotez oparto na rachunku korelacyjnym. Badaniem objęto zbiór średnich i dużych miast w Polsce (liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców).

Metoda

Stopień węzłowości i centralności określono na podstawie danych o strukturze zatrudnienia w poszczególnych miastach. Konstrukcję wskaźników oparto na założeniu będącym podstawą teorii bazy ekonomicznej: że zatrudnienie każdego miasta tworzą dwa składniki – endogeniczny i egzogeniczny. Zatrudnienie egzogeniczne określono za pomocą metody nadwyżki pracowników (H. Hoyta), która ma tę przewagę nad metodą najmniejszych zapotrzebowań, że zakłada istnienie nadwyżek znaczenia w jednych miastach i ich niedoboru – w innych. Zgodnie z metodą najmniejszych zapotrzebowań, niemal wszystkie miasta wytwarzają nadwyżki produktów i usług, co stwarza problem interpretacyjny polegający na tym, że wspomnianych nadwyżek nie ma kto konsumować. Jest to uproszczeniem daleko odbiegającym od rzeczywistych relacji w systemach społeczno-gospodarczych.

¹ W oryginale (Preston, 1970) występuje: $C=N-L$ (*Centrality, Nodality, Local Consumption*).

Przyjmuje się, że węzłowość jest generowana przez całkowite zatrudnienie w grupie działalności o charakterze centralnym, natomiast centralność wiąże się tylko z egzogeniczną częścią tego zatrudnienia. Jeśli udział zatrudnienia związanego z działalnością danego rodzaju w miejscowości M jest równy odpowiedniemu udziałowi w całym zbiorze badanych jednostek osadniczych (bądź w nadrzędnej jednostce terytorialnej – w niniejszej pracy zastosowano odniesienie do zatrudnienia krajowego), to miejscowość jest samowystarczalna, ale nie wytwarza nadwyżek w określonym zakresie. Wówczas wszyscy zatrudnieni zaspokajają lokalne potrzeby mieszkańców miasta, a zatem pracują w sektorze endogenicznym. Jeśli udział w danym mieście jest większy niż to wynika z proporcji w całej grupie miast lub jednostce wyższego rzędu, zatrudnienie kwalifikowane jest jako częściowo zaspokajające potrzeby sektora endo-, a częściowo – egzogenicznego. Jeśli natomiast poziom zatrudnienia danego rodzaju w miejscowości nie osiąga określonego minimum, całe zatrudnienie ma charakter endogeniczny, przy czym lokalny popyt nie jest w pełni zaspokojony – konieczny jest import dóbr lub usług, wyrównujący niedobory. Powyższy sposób postępowania badawczego implikuje pewne założenia. Pierwsze z nich polega na tym, że krajowy system obsługi traktuje się jako w znacznym stopniu domknięty, natomiast zgodnie z drugim, w całym systemie wydajność pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego jest taka sama.

Punktem wyjścia do konstrukcji wskaźników było zidentyfikowanie, głównie na podstawie literatury przedmiotu, działalności o charakterze centralnym. W ujęciu klasycznym (christallerowskim) obejmują one większość usług oraz część standardowych funkcji produkcyjnych, nastawionych głównie na zaspokojenie potrzeb lokalnych, tj. miasta z jego zapleczem. W niniejszej pracy zrezygnowano z uwzględniania działalności o charakterze produkcyjnym, zakładając, że ich znaczenie dla centralności jest niewielkie i zwykle maleje ze wzrostem zaludnienia miasta. Następnie określono wagi punktowe poszczególnych działalności, po czym ustalono wielkości zatrudnienia egzogenicznego dla każdego rodzaju działalności centralnej i w mieście M_j . Dostarczyło to informacje niezbędne do obliczenia skalarnych wskaźników: węzłowości i centralności.

Jako cechy diagnostyczne uwzględniono 48 rodzajów działalności², które zostały zidentyfikowane jako centralne. Pogrupowano je w następujące kategorie: 1) handel i naprawy, 2) usługi finansowo-ubezpieczeniowe i otoczenie biznesu, 3) oświata, nauka wraz z analizami i doradztwem technicznym, 4) ochrona zdrowia, 5) administracja państwowa, opieka socjalna oraz działalność prawnicza i sądowa, 6) działalność kulturalna i rozrywkowa wraz z działalnością mediów i agencji informacyjnych, 7) pozostałe usługi.

² Dane o liczbie zatrudnionych pochodzą z ewidencji REGON w układzie EKD (wybrane działy, grupy i klasy). Uwzględniają one podmioty gospodarcze różnej wielkości, także te, w których zatrudnienie nie przekracza 5 osób.

Wagę punktową (w_i) każdego rodzaju działalności centralnej (i) określono opierając się na założeniu, że mniejszemu rozpowszechnieniu placówek danego rodzaju odpowiada ich większy zasięg przestrzenny (górną granicą zasięgu dobra centralnego – według terminologii Christallera) i wyższa wartość krytyczna popytu zapewniającego minimalny poziom zysku producenta (dystrybutora) dóbr i usług centralnych (dolną granicą zasięgu dobra centralnego). Przyjęto, że przeciętna powierzchnia obszaru obsługi przypadająca na placówkę centralną danego rodzaju jest odwrotnie proporcjonalna do liczby miejscowości mających nadwyżki zatrudnienia w tego rodzaju działalności (LO_i):

$$w_i = \sqrt{\frac{1}{LO_i}}$$

Ze względów praktycznych wagi punktowe zmodyfikowano w taki sposób, że wadze o najmniejszej wartości punktowej przypisano wartość 1. Umożliwiło to odniesienie wielkości zatrudnienia ważonego do jego wielkości rzeczywistych.

Zatrudnienie egzogeniczne w działalności centralnych obliczono za pomocą wzoru Hoyta, znanego w Polsce przede wszystkim z pracy M. Jerczyńskiego (1971):

$$Zegz_i M_j = Z_i M_j - \left[LM_j \frac{Z_i K}{LK} \right]$$

gdzie: $Zegz_i M_j$ – zatrudnienie egzogeniczne w działalności i w mieście M_j ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$), $Z_i M_j$ – całkowite zatrudnienie w działalności i w tym mieście, $Z_i K$ – zatrudnienie w działalności i w kraju, LM_j – liczba mieszkańców miasta, LK – liczba mieszkańców kraju.

Do obliczenia centralności przyjęto tylko wartości dodatnie, natomiast wartości $Zegz_i M_j < 0$ traktowano jak 0.

Przyjmując, że centralność jest nadwyżką znaczenia funkcjonalnego, Vc_j jest sumą ważonego zatrudnienia egzogenicznego w działalności centralnych w danym mieście:

$$Vc_j = \sum_{i=1}^m Zegz_i M_j w_i$$

W analogiczny sposób obliczono wskaźnik węzłowości – z tą różnicą, że uwzględnia on całe zatrudnienie w działalności centralnych:

$$Vw_j = \sum_{i=1}^m Zegz_i M_j w_i$$

Powyższe wskaźniki mają postać niestandardyzowaną (otwartą). Jest to o tyle uzasadnione, że skala i zakres funkcji miejskich nie mają górnego ograniczenia; mogą się one zmieniać w miarę wzrostu siły nabywczej społeczeństwa, rozwoju cywilizacyjnego oraz kreowania nowych rodzajów potrzeb i zaspokajających je usług, a także atrakcyjności samego ośrodka.

Hierarchia miast

Centralność, wyrażająca związki miasta z jego otoczeniem, ma szczególne znaczenie jako cecha pozwalająca na określenie hierarchii funkcjonalnej miast. Na podstawie zróżnicowania wartości V_c wyróżniono następujące rzędy hierarchiczne miast (tab. 1, por. także ryc. 5): I – krajowy – stolica państwa, II – regionalny, na który składają się ośrodki obejmujące zasięgiem oddziaływania obszar zblizony do województwa, a w niektórych przypadkach wykraczający poza nie, III – subregionalny, obejmujący zwykle nie w pełni ukształtowane ośrodki regionalne (często jest to uwarunkowane historycznie bądź przestrzennie); ranga i zasięg świadczonych przez nie usług stawiają je w hierarchii funkcjonalnej znacznie powyżej ośrodków powiatowych, IV i V – mezoregionalny, reprezentowany w większości przez ośrodki powiatowe, o bardzo zróżnicowanym stopniu wykształcenia funkcji obsługi; rangę ośrodków mezoregionalnych silnie rozwiniętych (IV) uzyskały głównie zdegradowane w 1999 r. stolice wojewódzkie.

Tabela 1. Hierarchia funkcjonalna miast Polski według pozycji zajmowanej na skali centralności (V_c)

Poziomy hierarchiczne	Miasta
I – stolica państwa	1 ($V_c = 1973$)*: Warszawa
II – ośrodki regionalne	2–9 ($95 \leq V_c \leq 300$): Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Lublin
III – ośrodki subregionalne	10–19 ($34 < V_c < 61$): Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Toruń, Gliwice, Opole, Olsztyn, Bielsko-Biała, Zielona Góra
IV – ośrodki mezoregionalne silnie rozwinięte	20–43 ($8 \leq V_c \leq 26$): Częstochowa, Sopot, Gdynia, Koszalin, Radom, Piła, Gorzów Wlkp., Sosnowiec, Kalisz, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Słupsk, Legnica, Płock, Leszno, Siedlce, Piaseczno, Tarnów, Zamość, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Tychy, Krosno, Cieszyn
V – ośrodki mezoregionalne pozostałe	Większość pozostałych miast liczących 20 tys. i więcej mieszkańców w 2001 r.

* wszystkie wartości V_c należy pomnożyć przez 1000.

Nieliczną grupę miast, głównie jednostki nie będące siedzibami powiatu (Bielawa, Piastów, Rumia, Ozorków, Pyskowice, Świętochłowice, Aleksandrów Łódzki, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Łaziska Górne), a także dwa powiatowe (Świdnik, Łęczna), cechuje obecnie bardzo niski poziom rozwoju egzogenicznego składnika funkcji obsługi. Z tego względu lokują się one na niższych szczeblach hierarchii funkcjonalnej. Wymienione miasta wchodzą w skład większych zespołów osadniczych i mają charakter osiedli wyspecjalizowanych, bądź pełnią

funkcję rezydencjalną. Niska ranga jest dość typowa dla miast nie będących siedzibami powiatów. Trudniej natomiast racjonalnie wytłumaczyć równie niskie lokaty ośrodków powiatowych, które niejako z definicji powinny pełnić funkcje obsługi wobec administrowanego przez siebie obszaru, będąc zarazem ośrodkami wielofunkcyjnymi. Słabszy rozwój takich miast jak Świdnik i Łęczna wynika z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wchodzą one w skład aglomeracji lubelskiej, i dotychczas były rozwijane przede wszystkim jako ośrodki przemysłowe. Po drugie, większość współczesnych miast powiatowych w Polsce pełniła funkcje powiatowe przed 1975 r., w związku z czym posiadały one, z chwilą restytuowania tego szczebla podziału administracyjnego, zróżnicowaną bazę ekonomiczną, pewien potencjał usługowy i określone układy ciążenia. Wymienionym miastom pełnienie takiej funkcji przypadło w udziale po raz pierwszy w ich historii, dlatego nie były do niej odpowiednio przystosowane. Nie oznacza to, że nie powinny one być siedzibami powiatów. Decydują o tym przede wszystkim określone konfiguracje przestrzenne i istnienie – przynajmniej potencjalnych – stref ciążenia ku tym ośrodkom. Trudnym wyzwaniem dla tych miast jest natomiast nadrobienie zaległości w zakresie obsługi administrowanego zaplecza, aby sprostać powierzonym im zadaniom i nie pozostać ośrodkami powiatowymi wyłącznie z racji zlokalizowanych tam urzędów.

Przyjmując za poziom porównania liczbę ludności poszczególnych miast, można określić ich względne położenie na skali centralności (ryc. 1). Za relatywnie niskie należy uznać m.in. miejsca: Łodzi, Bydgoszczy oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwsze z tych miast traci przede wszystkim z powodu sąsiedztwa Warszawy, niekorzystnego położenia w krajowej i międzynarodowej sieci połączeń komunikacyjnych, a także w wyniku względnie krótkotrwałego sprawowania funkcji stolicy województwa. Ośrodek ten dopiero w drugiej połowie XIX wieku osiągnął znaczne zaludnienie, a jego ranga wzrastała z opóźnieniem w stosunku do industrializacji. Oceniając z perspektywy historycznej, krótka kariera Łodzi jako centrum regionalnego (w porównaniu z Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem i innymi), jest jedną z przyczyn relatywnie słabszego ukształtowania się tego miasta jako ośrodka obsługi. Bydgoszcz i Gorzów Wielkopolski – współdzieląc funkcje stolic województw z innymi miastami (Toruniem i Zieloną Górą) – są ośrodkami komplementarnymi w zakresie niektórych funkcji, a konkurującymi w zakresie innych. Brak centrów dominujących w województwie kujawsko-pomorskim i w lubuskim jest również, w znacznym stopniu, konsekwencją rozwoju historycznego tych obszarów. Toruń był przez wiele wieków miastem zdecydowanie dominującym w regionie pod względem gospodarczym i demograficznym i dopiero XIX wiek wykreował Bydgoszcz, najpierw na równorzędny, a potem na większy – pod względem ludnościowym i gospodarczym – ośrodek w relacji do konkurencyjnego Torunia. Również zmienne losy Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego spowodowały, że w procesie rozwoju ukształtowały się one jako ośrodki równorzędne pod względem wielkości.

Ryc. 1. Poziom centralności w głównych ośrodkach obsługi w Polsce w 2001 r.

Level of centrality in the main service centres in Poland as of 2001

Względnie wysokie miejsca zajmują dwa miasta wojewódzkie: Katowice i Rzeszów, a ponadto: Gliwice, Sopot, Jasło, Cieszyn, Kołobrzeg oraz niektóre ośrodki satelitarne stolicy. Pozycja Katowic i Rzeszowa wiąże się między innymi ze znacznym zaludnieniem ich obszarów obsługi oraz, w przypadku Katowic, z monofunkcyjnym rozwijaniem innych większych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w okresie Polski Ludowej, co sprzyjało koncentracji różnorodnych funkcji obsługi w stolicy regionu. W pozostałych wymienionych miastach baza ekonomiczna w zakresie usług nie ma tak zróżnicowanego charakteru. Ich wysoka pozycja wynika przede wszystkim z dużego zatrudnienia w 1–3 rodzajach działalności średniego i wyższego rzędu: Gliwice – w szkolnictwie wyższym, handlu hurtowym oraz w dziale „architektura, inżynieria i doradztwo techniczne”, Sopot – w zakresie działalności finansowo-ubezpieczeniowych i w handlu hurtowym, Jasło – w ochronie zdrowia oraz w dziale „architektura, inżynieria i doradztwo techniczne”, Cieszyn i Kołobrzeg – w ochronie zdrowia. Miasta położone w otoczeniu Warszawy (Piaseczno, Pruszków) swoją wysoką pozycję zawdzięczają m.in. temu, że w ostatnich latach stały się dużymi ośrodkami handlu (zwłaszcza hurtowego). Pruszków jest też znaczącym centrum ochrony zdrowia, a w Piasecznie rozwinęły się usługi w otoczeniu biznesu oraz informatyce. Przy względnie niewielkim zaludnieniu większości wymienionych miast, ich pozycja na skali centralności jest znacznie wyższa niż na skali węzłowości.

Wielokrotna przewaga stolicy państwa nad następnymi w kolejności ośrodkami regionalnymi jest niewspółmierna do jej przewagi pod względem zaludnienia. Dowodzi ona szczególnej rangi tego miasta i jego przytłaczającej dominacji w krajowym systemie obsługi. Należy zaznaczyć, że wskaźniki uwzględniają głównie ilościowe aspekty zatrudnienia, pomijając trudno mierzalne kwestie jakościowe poszczególnych rodzajów usług (ośrodek władzy centralnej, siedziba krajowych oddziałów wielu firm zagranicznych, główne krajowe skupisko mediów, liczne funkcje kontrolne itp.). Przy uwzględnieniu różnic jakościowych wykazany stopień dominacji stolicy byłby jeszcze większy. Wydaje się, że głównym czynnikiem sprawczym koncentracji działalności gospodarczej w Warszawie jest bliskość ośrodka władzy, która pełni rolę swego rodzaju katalizatora rozwoju. Ponadto istotną rolę odgrywają korzyści skali i wspólnej lokalizacji.

Ryc. 2. Poziom węzłowości w głównych ośrodkach obsługi w Polsce w 2001 r.

Level of nodality in the main service centres in Poland as of 2001

W porównaniu do położenia miast na skali centralności, odpowiednie relacje oparte na wskaźniku węzłowości cechują pewne różnice (ryc. 2). Przede wszystkim, wyższą pozycję zajmują takie miasta, jak: Łódź, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Radom, liczne ośrodki położone w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i szereg mniejszych. Przejście między poszczególnymi poziomami hierarchicznymi ośrodków jest w przypadku węzłowości mniej ostre i takie miasta jak Bydgoszcz i Białystok można by zakwalifikować do kategorii ośrodków regionalnych.

Podobne sytuacje występują też na niższych poziomach hierarchii. Generalnie biorąc, zaznacza się większe podobieństwo między miastami uszeregowanymi według liczby mieszkańców i węzłowości niż centralności. Sugeruje to istnienie określonych związków korelacyjnych między nimi.

Relacja centralności do węzłowości

W dotychczasowych badaniach funkcji miejskich niejednokrotnie stwierdzano, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców jednostki osadniczej zmniejsza się udział sektora egzogenicznego na korzyść sektora endogenicznego. Powyższa zasada określana jest w literaturze mianem reguły struktury bazy ekonomicznej miasta (Ullman i Dacey, 1960). Mając świadomość, że niniejsze badanie uwzględnia tylko część z pełnego spektrum działalności miejskich (przede wszystkim chodzi o pominięcie funkcji produkcyjnych), można podjąć próbę potwierdzenia tych ustaleń w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.

Wzajemne relacje dwóch składników węzłowości w największych miastach oraz w wyróżnionych grupach miast przedstawiają ryciny 3 i 4. Położenie miast na wykresie typu *rank-size* z punktu widzenia obydwu wskaźników obrazuje natomiast rycina 5, umożliwiającą ustalenie wzajemnych relacji wielkościowych między miastami oraz wydzielenie wyższych poziomów hierarchicznych.

Ryc. 3. Relacja centralności do węzłowości w 25 największych miastach Polski (2001 r.)
Relationship of centrality to nodality in Poland's 25 largest cities (2001)

Znaczne różnice między poszczególnymi jednostkami wiążą się przede wszystkim z ich rangą administracyjną. Stolicę państwa, ze względu na szczególnie duże nagromadzenie działalności wyższego rzędu (bankowość, obsługa biznesu, funkcje zarządzające i pośredniczące w zarządzaniu, szkolnictwo wyższe, media i inne) cechuje znaczna nadwyżka znaczenia, w porównaniu do ośrodków niższej rangi (V_c stanowi ponad 78% V_w). W miastach wojewódzkich proporcje składnika endogenicznego do egzogenicznego są wyrównane, przy czym największy jest udział pierwszego z tych składników w Bydgoszczy i Łodzi – przekracza 60%, a najmniejszy – w Katowicach i Wrocławiu – około 40%. W ośrodkach powiatowych udział ten wzrasta do około 75%, przy czym nie ma większej różnicy między miastami, które w 1999 r. utraciły rangę wojewódzką a pozostałymi. Największy udział składnika endogenicznego mają miasta pozbawione własnego zaplecza i nie będące ośrodkami administracyjnymi (ponadgminnymi), gdzie sięga blisko 85%.

Ryc. 4. Relacja centralności do węźlowości w wybranych kategoriach miast w Polsce (2001 r.)
Relationship of centrality to nodality in selected categories of towns and cities in Poland (2001)

Rozpatrując powyższe zagadnienie w kategoriach systemowych, omawiane wskaźniki można interpretować jako wyraz otwartości miast: udział sektora egzogenicznego wyraża stopień powiązań zewnętrznych i otwartości jednostki osadniczej w ramach systemu. W ten sposób stwierdza się, że miastem o największym stopniu otwartości i największym zakresie powiązań wewnątrzsystemowych jest Warszawa. Następne miejsca pod tym względem zajmują ośrodki

województwie, dalej – powiatowe. Najniższy stopień otwartości cechuje miasta nie posiadające zaplecza.

Ryc. 5. Wielkość i kolejność 50 największych miast w Polsce w 2001 r. na skali centralności i węzłowości

Sizes and ranks of the 50 largest cities in Poland in 2001 in terms of the centrality and nodality scales

Podstawowe związki statystyczne Węzłowość i centralność a wielkość ośrodka obsługi

Obserwowany w większości badań związek między centralnością (lub węzłowością) i liczbą mieszkańców ośrodka obsługi jest prawidłowością tak oczywistą, że niektórzy badacze zaczęli utożsamiać centralność z zaludnieniem, co krytycznie skomentował m.in. R.E. Preston (1975). Zależność statystyczna jest szczególnie wyraźna w sytuacji, kiedy korelację opieramy na bezwzględnych wartościach obydwu zmiennych. Należy jednak mieć na uwadze, że zwykle zarówno liczbę mieszkańców – jeśli zbiór miast obejmuje jednostki zróżnicowane wielkością – jak i wskaźnik centralności lub węzłowości, cechują asymetryczne rozkłady statystyczne. Pomiar związku korelacyjnego oparty na powszechnie stosowanym współczynniku Pearsona wymaga przekształcenia (w tym wypadku zlogarytmowania) tych rozkładów. Po takim zabiegu stwierdzone zależności mogą być znacznie słabsze niż poprzednio. Inną kwestią wymagającą zaakcentowania

jest stosowana w niektórych opracowaniach relatywizacja wskaźników (centralności, węzłowości) względem zaludnienia miasta – uzyskujemy wtedy wartość parametru *per capita* (zob. np. Korcelli i Potrykowska, 1979), który może już takiego związku z zaludnieniem nie wykazywać.

Przeprowadzony poniżej pomiar odpowiednich zależności ma na celu nie tylko stwierdzenie istnienia bądź braku określonych prawidłowości, ale przede wszystkim porównanie z tego punktu widzenia tytułowych wskaźników.

Na podstawie wartości współczynników korelacji zamieszczonych w tabeli 2 można sformułować zasadniczy wniosek: zarówno węzłowość, jak i centralność, cechuje istotna statystycznie i ścisła współzależność z zaludnieniem miasta, przy czym w przypadku węzłowości jest ona znacznie silniejsza. Warto odnotować, że zaobserwowane prawidłowości zaznaczają się najsilniej w grupie miast wojewódzkich. Ścisłejszy związek węzłowości wynika z tego, że zawiera ona składnik endogeniczny, immanentnie związany z zaspokajaniem potrzeb rynku miejscowego. Dlatego węzłowość jest w znacznym stopniu zdeterminowana liczbą mieszkańców miasta, podczas gdy centralność, oparta na składniku egzogenicznym, powinna raczej wykazywać związek z liczbą mieszkańców obszaru obsługi. Powyższy wniosek sformułowano nie tylko na podstawie bezwzględnych wartości wyjściowych, które mają jedynie wartość porównawczą, ale – przede wszystkim – na podstawie wartości znormalizowanych (przekształconych za pomocą logarytmu dziesiętnego).

Tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej między wskaźnikami węzłowości i centralności oraz liczbą mieszkańców dużych i średnich miast (2001 r.)

Kategoria miast	Liczba miast	$L_j - Vw$	$\log L_j - \log Vw$	$\log L_j - \log Vw_{(pc)}$	$L_j - Vc$	$\log L_j - \log Vc$	$\log L_j - \log Vc_{(pc)}$
Razem (bez stolicy)	228	0,962	0,958	0,460	0,886	0,761	0,382
Wojewódzkie (bez stolicy)	17	0,945	0,964	0,263	0,841	0,876	0,262
Powiatowe	190	0,939	0,936	-0,023	0,636	0,540	-0,143
w tym:							
– zdegradowane wojewódzkie	31	0,954	0,948	0,048	0,697	0,661	-0,080
– pozostałe siedziby powiatów ziemskich	143	0,920	0,903	-0,131	0,627	0,406	0,226*
– pozostałe miasta wydzielone na prawach powiatu	16	0,902	0,814	-0,260	0,298	0,312	-0,405
Miasta nie pełniące funkcji powiatowej	21	0,703	0,690	-0,258	-0,163	-0,120	0,035

L_j – liczba mieszkańców miasta j , $Vw_{(pc)}$ – Vw per capita, $Vc_{(pc)}$ – Vc per capita.

Statystycznie istotne ($\alpha = 0,01$) wartości r zostały pogrubione; *istotne dla $\alpha = 0,05$.

Wartość współczynnika korelacji między liczbą mieszkańców i centralnością zależy w znacznym stopniu od charakteru zbioru miast, przyjętego do obliczeń. Węzłowość jest natomiast parametrem znacznie mniej podatnym na tego rodzaju

ju wahania. W przypadku ośrodków szczebla wojewódzkiego i powiatowego, współczynnik korelacji opisujący zależność między węzłowością i zaludnieniem przekracza wartość 0,9 (od 0,903 do 0,964 – dla wartości znormalizowanych), natomiast między centralnością i zaludnieniem waha się w przedziale od 0,406 (miasta powiatowe) do 0,876 (miasta wojewódzkie). Analogiczne wartości są niższe w przypadku pozostałych jednostek, w grupie których występują miasta nie pełniące funkcji obsługi z powodu słabego rozwinięcia bądź całkowitego braku zaplecza. Większość tych miast wchodzi w skład aglomeracji miejskich (GOP, Trójmiasto i inne) i liczne spośród nich dotychczas nie wykształciły funkcji obsługi w stopniu, który pozwoliłby zapewnić odpowiedni poziom obsługi mieszkańców samych miast. W tych grupach miast korelacja „ V_c – liczba mieszkańców” jest statystycznie nieistotna, a zatem nie można potwierdzić tezy, że centralność wykazuje związek z liczbą mieszkańców we wszystkich kategoriach miast. W pozostałych grupach występują zarówno miasta o prawidłowo ukształtowanych funkcjach obsługi, tj. proporcjonalnie do swojego zaludnienia, jak i takie, w których są one ukształtowane nieproporcjonalnie słabo. Te ostatnie rekrutują się przede wszystkim spośród jednostek wyspecjalizowanych, głównie ośrodków przemysłowych. Brak wyraźnie zarysowanej prawidłowości sprawia, że współczynnik korelacji nie osiąga wartości statystycznie istotnej.

Wysoka korelacja charakteryzująca cały badany zbiór miast (łącznie) nie poddaje się natomiast jednoznacznej interpretacji z uwagi na to, że jest ona w znacznym stopniu konsekwencją wysokiego poziomu centralności miast wojewódzkich, które są równocześnie jednostkami największymi pod względem zaludnienia.

Również związek wskaźników *per capita* z zaludnieniem ma w przypadku pełnego zbioru badanych miast charakter pozorny, będąc w rzeczywistości konsekwencją rangi administracyjnej, a nie liczby mieszkańców – ośrodki wojewódzkie mają zwykle wyższe wartości V_c i V_w w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do pozostałych jednostek. Potwierdza to brak związku korelacyjnego w większości grup miast – w których miasta wojewódzkie nie współwystępują z ośrodkami niższej rangi.

Zakładając prawdziwość założenia, że większość miast należących do tego samego rzędu w hierarchii administracyjnej reprezentuje zbliżony poziom centralności – z uwagi na to, że zaspokajają one określone *quantum* potrzeb mieszkańców swojego zaplecza – wielkość wskaźnika centralności *per capita* powinna się zmniejszać ze wzrostem liczby mieszkańców samego ośrodka. Z tej głównie przyczyny omawianą parę zmiennych cechuje ujemny związek korelacyjny: $r = -0,226$ (jest to słaba zależność, ale istotna statystycznie na poziomie $\alpha = 0,05$). Mieszanie miast różnych rzędów hierarchicznych prowadzi zazwyczaj do zacierania się tego rodzaju prawidłowości, które mogą nie zostać wykryte za pomocą rachunku korelacyjnego. Natomiast wartość współczynnika korelacji między zaludnieniem miasta i węzłowością relatywizowaną względem zaludnienia jest statystycznie nieistotna.

Centralność a wielkość obszarów obsługi

Ośrodki obsługi cechuje zwykle względna regularność rozmieszczenia, co jest w głównej mierze konsekwencją funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Lokalizacja placówki centralnej wiąże się z istnieniem określonego progu popytu, tj. minimalnej liczby konsumentów warunkujących utrzymanie jej rentowności. Logicznym dopełnieniem tak sformułowanej zasady rynkowej jest prawidłowość polegająca na dążeniu konsumenta do minimalizacji finansowych i czasowych kosztów związanych z nabywaniem dóbr i usług centralnych. Konieczne jest zatem pokonywanie określonego „oporu odległości”, zależnego przede wszystkim od stopnia rozwoju sieci komunikacyjnej na danym terenie, poziomu rozwoju środków transportu oraz zamożności konsumenta. Powyższe założenia uzasadniają podjęcie próby wyjaśnienia wielkości (V_c/V_w) i rozmieszczenia ośrodków obsługi z wykorzystaniem dwojakiego rodzaju czynników:

1) liczby mieszkańców obszarów obsługi wyrażającej wielkość potencjalnego popytu;

2) powierzchni obszarów obsługi (lub maksymalnej odległości konsumenta od miasta centralnego), wyrażająca dostępność placówki centralnej (przestrzenną, czasową, finansową). Badanie zależności między węzłowością i wielkością obszarów obsługi ma charakter formalny, bowiem nie oczekuje się w tym przypadku potwierdzenia prawidłowości typowych dla centralności.

Określenie parametrów wielkościowych poszczególnych obszarów obsługi wykracza poza ramy niniejszego opracowania. W celu uproszczenia procedury badawczej posłużono się przeciętnymi wartościami regionalnymi, przypisując wszystkim miastom określonej kategorii administracyjnej średnią dla danego województwa. Stosując zasadę piramidy funkcji, do powiatów zaliczono zarówno siedziby powiatów ziemskich³ (w tym zdegradowane w 1999 r. ośrodki wojewódzkie), jak i stolicy województw, które na niższym szczeblu także są ośrodkami powiatowymi. Pominięto natomiast te miasta wydzielone na prawach powiatu, które nie są jednocześnie siedzibami powiatów ziemskich. Przy obliczaniu parametrów wielkościowych obszarów obsługi nie uwzględniono ludności i obszaru samych miast określonej rangi (wojewódzkich i powiatowych – włącznie z powiatami grodzkimi bez zaplecza, które nie są obsługiwane przez siedziby powiatów ziemskich). Przeciętne wojewódzkie parametry wielkościowe obszarów obsługi należy traktować jako orientacyjne. Wynikające z nich wnioski dadzą pewną podstawę do stwierdzenia występowania bądź braku określonego rodzaju związków statystycznych, nie należy natomiast przywiązywać większej wagi do dokładności pomiaru.

Na podstawie danych z tabeli 3 stwierdzono występowanie silnej asocjacji między przeciętną centralnością i zaludnieniem obszarów obsługi ośrodków

³ Uwzględniono także miasta o zaludnieniu poniżej 20 tys.

powiatowych ($r = 0,816$), co potwierdza istnienie oczekiwanej prawidłowości ekonomicznej. Podobnie wysoka wartość współczynnika korelacji odnosi się do związku między centralnością i gęstością sieci ośrodków powiatowych ($r = 0,838$). Należy to wiązać ze specyfiką rozmieszczenia ludności w Polsce: gęsta sieć miast powiatowych występuje na obszarach intensywnie zaludnionych (śląskie, małopolskie), które jednocześnie mają obszary obsługi o największej przeciętnej liczbie mieszkańców i – zgodnie z wyżej zweryfikowaną tezą – najwyższy poziom centralności. Najrzadsza sieć miast powiatowych występuje m.in. w podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim, które mają obszary obsługi o niewielkiej liczbie mieszkańców oraz najniższą przeciętną centralność miast powiatowych.

Drugi poziom uogólnienia dotyczył ośrodków regionalnych. Precyzyjne określenie wielkości obszarów obsługi tych miast jest niemożliwe bez badań szczegółowych. W celu zweryfikowania oczekiwanych prawidłowości przyjęto, że za obszar obsługi ośrodka regionalnego będzie się uważać całe województwo, przyjmując tym samym, że ośrodkiem regionalnym jest jego stolica⁴. Wartość współczynnika korelacji między centralnością stolic wojewódzkich i zaludnieniem obszarów obsługi wynosi 0,734, a między centralnością i powierzchnią tych obszarów $-0,477$ (pary miast stołecznych w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim potraktowano jak ośrodki konkurencyjne, dzieląc między nie obszar województwa). Obydwe wartości są statystycznie istotne i potwierdzają, że wybór miast na stolice województw oraz delimitacja granic tych jednostek podziału terytorialnego nie są sprzeczne z rynkową zasadą rozmieszczenia miejsc centralnych (duży region – silna stolica). Naturalnie, kryteria decydujące o strukturze tego podziału były zróżnicowane i nie ograniczały się wyłącznie do czynników ekonomicznych. Stwierdzona zgodność nie oznacza również, że przeprowadzona delimitacja była optymalna. Niektóre inne układy przestrzenne (np. przesunięcie części granic lub niewielka zmiana liczby województw) mogłyby skutkować zbliżonym lub nawet wyższym stopniem asocjacji.

Na podstawie analizy korelacji wykazano, że podstawowa zasada rozmieszczenia miejsc centralnych znajduje w warunkach polskich potwierdzenie. Wykorzystując przeciętne parametry wielkościowe obszarów obsługi ośrodków administracyjnych (i mając na uwadze sformułowane wcześniej ograniczenie) można stwierdzić, że liczba mieszkańców obszaru obsługi w większym stopniu determinuje kształtowanie się miejsca centralnego i utrzymanie przez nie określonego poziomu rozwoju funkcjonalnego niż jego powierzchnia. Wydaje się zatem, że wielkość popytu jest silniejszą determinantą centralności niż „opór odległości”.

⁴ Parametry wielkościowe obszarów obsługi oszacowano pomijając zaludnienie i powierzchnię miast wojewódzkich. Z uwagi na specyficzną rolę Warszawy, z obliczeń wyłączono woj. mazowieckie.

Tabela 3. Gęstość sieci miejskiej i przeciętne zaludnienie obszarów obsługi w 2001 r. (obliczone na podstawie liczby miast określonej rangi administracyjnej)

Województwo	Ośrodki powiatowe		Ośrodki wojewódzkie	
	gęstość sieci ośrodków powiatowych (na 10 000 km ²)	przeciętne zaludnienie obszaru obsługi (tys.)	gęstość sieci ośrodków wojewódzkich (na 10 000 km ²)	przeciętne zaludnienie obszaru obsługi (tys.)
Polska	10,49	59	0,58	1716
Dolnośląskie	13,67	51	0,51	2339
Kujawsko-pomorskie	10,95	51	1,13	755
Lubelskie	8,17	65	0,40	1876
Lubuskie	8,77	47	1,44	389
Łódzkie	12,10	52	0,56	1850
Małopolskie	13,37	100	0,68	2485
Mazowieckie	10,81	59	0,29	3430
Opolskie	12,20	60	1,07	956
Podkarpackie	12,21	65	0,56	1966
Podlaskie	7,10	43	0,50	936
Pomorskie	9,08	58	0,55	1742
Śląskie	17,81	87	0,82	4514
Świętokrzyskie	11,52	60	0,86	1112
Warmińsko-mazurskie	7,97	40	0,41	1294
Wielkopolskie	10,71	59	0,34	2786
Zachodniopomorskie	8,20	41	0,44	1317

Centralność a ranga administracyjna

Największe wartości V_c charakteryzują zwykle jednostki o wysokim statusie administracyjnym. Najwyżej na skali centralności lokują się zazwyczaj ośrodki o najdłuższym stażu w tym zakresie, liczonym zwykle w setkach lat. Dotyczy to zarówno miast najwyższej rangi, tj. stolicy państwa i ośrodków regionalnych, jak i mniejszych, będących siedzibami powiatów. Przykładami miast wojewódzkich nie mających dłuższych tradycji sprawowania funkcji ośrodka władzy są Łódź i Bydgoszcz, które jednocześnie cechuje niższa wartość V_c w porównaniu do ośrodków tej rangi o podobnej liczbie mieszkańców. Do wyjątków zdających się przeczyć tej zasadzie należą Katowice; trzeba jednak uwzględnić specyficzną sytuację tego miasta w okresie PRL-u. Znaczne nakłady z budżetu krajowego inwestowane w Górnośląski Okręg Przemysłowy lokowane były przede wszystkim w przemyśle – tak było w większości miast, a w przemyśle i usługach (z racji przydzielonej roli stolicy województwa) – w samych Katowicach. W ten sposób zbudowano potencjał usługowy wyróżnionego przez władze ośrodka, odpowiadający potencjałowi demograficznemu nie tyle samego miasta, ile Konurbacji Górnośląskiej.

Próbie potwierdzenia zależności między centralnością i rangą administracyjną miasta oparto, jak poprzednio, na rachunku korelacyjnym. Z uwagi na dyskretny charakter ostatniej zmiennej, kluczowe znaczenie ma sposób jej wyrażenia, który w znacznym stopniu rzutuje na końcowy rezultat. Przeprowadzono dwukrotny pomiar korelacji w układach dychotomicznych. W pierwszym pomiarze uwzględniono miasta wojewódzkie (bez stolicy) i powiatowe (bez miast wydzielonych pozbawionych własnego zaplecza), natomiast w drugim pomiarze – miasta powiatowe i pozostałe (te drugie łącznie z miastami bez zaplecza). Zestawiono zatem następujące zmienne: rangę administracyjną zapisaną w postaci zero-jedynkowej oraz centralność i węzłowość ($\log V_c$, $\log V_w$) – w skali ilorazowej. Do określenia stopnia asocjacji między nimi posłużono się tzw. punktowym dwusze-regowym współczynnikiem korelacji, umożliwiającym obliczenia oparte na tego rodzaju zróżnicowanych formach pomiaru zmiennych (Norcliffe, 1982).

Ważnym czynnikiem oddziałującym na omawiane zależności jest wielkość miast, wyrażona liczbą mieszkańców. W celu wyeliminowania wpływu tej zmiennej posłużono się wskaźnikiem korelacji cząstkowej.

Wartości cząstkowych współczynników korelacji wynoszą: ranga–centralność – 0,416 (miasta wojewódzkie–powiatowe) i 0,422 (miasta powiatowe–pozostałe) oraz odpowiednio – ranga–węzłowość – 0,445 i 0,448. Uzyskane wielkości są do siebie zbliżone i statystycznie istotne, potwierdzając tym samym postawioną hipotezę. Nieco zaskakujące natomiast wydaje się to, że asocjacje centralności nie są w tym przypadku silniejsze niż analogiczne asocjacje węzłowości. Można bowiem oczekiwać, że funkcje o zasięgu pozamiejskim będą silniej stymulowane przez czynnik administracyjny niż funkcje o zasięgu wewnątrzmijskim.

Centralność a poziom konsumpcji miejscowej

Zakłada się, że zależność między centralnością i poziomem konsumpcji miejscowej powinna mieć kierunek dodatni. Pewne problemy może stwarzać dobór odpowiedniego miernika poziomu konsumpcji. Publikowane dane obejmują niewiele informacji przydatnych do tego celu. Wśród nich należy wymienić: 1) wartość produktu krajowego brutto, 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, 3) nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, 4) wartość sprzedaży detalicznej. Wszystkie te wartości występują w postaci względnej, tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dużą niedogodnością jest poziom przestrzennej agregacji trzech spośród tych wskaźników. W rocznikach statystycznych są one ujmowane jako dane dotyczące całych województw, które wydają się być jednostkami zbyt dużymi, zwłaszcza jeśli rozpatrujemy województwa rozległe terytorialnie i silnie zróżnicowane wewnętrznie pod względem gospodarczym. Bardziej odpowiednimi jednostkami przestrzennymi są podregiony grupujące po kilka powiatów i wyłączające największe miasta (traktowane jako samodzielne podregiony⁵).

⁵ Są to: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań oraz zespół Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Spośród omawianych czterech mierników tylko PKB jest agregowany w układzie zarówno województw, jak i podregionów, dlatego wydaje się być najbardziej odpowiedni. Mając na uwadze, że wszystkie omawiane cechy są ze sobą wzajemnie silnie skorelowane ($r \approx 0,900$), jako wskaźnik potencjalnego poziomu konsumpcji miejscowej przyjęto wartość PKB *per capita*.

Do zbadania zależności statystycznych zastosowano korelację cząstkową, pozwalającą wyeliminować oddziaływanie czynnika wielkościowego, tj. liczby mieszkańców miasta. Na podstawie analizy korelacyjnej hipoteza o wpływie poziomu konsumpcji miejscowej na centralność nie znalazła empirycznego potwierdzenia. Współczynnik korelacji w grupie miast powiatowych nie przekroczył 0,1; wyższy był w kategorii ośrodków wojewódzkich (0,286), ale jest to wielkość nieistotna statystycznie. Uzyskane wyniki wskazują na nadrzędną rolę innych czynników lokalizacji funkcji, takich jak zaludnienie obszarów obsługi, ranga administracyjna i inne.

Sformułowany wyżej wniosek nie oznacza całkowitej negacji postawionej hipotezy. Nie można wykluczyć, że regionalne zróżnicowanie wielkości PKB jest w Polsce zbyt małe, by jego wpływ na centralność był mierzalny. Możliwe, że wyższy stopień zamożności społeczeństwa na niektórych obszarach mógłby się uwidocznić w strukturze jakościowej centralności, przede wszystkim w postaci tworzenia placówek obsługi zaspokajających nowe rodzaje potrzeb, kreowane przez rosnący standard życia.

Podsumowanie

Mylenie w praktyce pojęć, jakimi są centralność i węzłowość, skutkuje zwykle odmiennymi interpretacjami empirycznymi. Centralność jest tylko częścią szerszej rozumianej węzłowości, ale wydaje się bardziej odpowiednią podstawą określania rangi miast, z uwagi na swoje ukierunkowanie na związki z zapleczem. Poziomy hierarchiczne miast wyodrębnione na podstawie poszczególnych wskaźników zwykle się nieco różnią, przy czym proporcjonalnie największe rozbieżności cechują mniejsze miasta, które mogą w ogóle nie mieć nadwyżek zatrudnienia, a zatem mieć zerowy poziom centralności, przy znacznie wyższym od zera poziomie węzłowości.

Na podstawie analizy korelacji ustalono pewne czynniki determinujące omawiane charakterystyki. Potwierdzono silne uzależnienie centralności i węzłowości od liczby mieszkańców miasta, przy czym związek węzłowości jest znacznie silniejszy, z uwagi na uwzględnienie endogenicznego składnika zatrudnienia. Pozytywnie zweryfikowano też wniosek wynikający z badania przeprowadzonego przed ćwierćwieczem, w odmiennych warunkach ustrojowych i gospodarczych, mówiący, że ośrodki administracyjne cechują się na ogół wyższym stopniem rozwoju funkcji sektora usług niż pozostałe miasta podobnej wielkości (Korcelli i Potrykowska, 1979) – prawidłowość ta dotyczy V_c i V_w relatywizowanych wzglę-

dem liczby mieszkańców, podobnie jak we wspomnianym badaniu. Potwierdzono też istnienie pewnych prawidłowości ekonomicznych, np. wpływu wielkości obszaru obsługi wyrażonej liczbą mieszkańców na centralność miast, choć omawiana zależność okazała się słabsza niż oczekiwano ($r = 0,448$). Jako kolejną determinantę zidentyfikowano rangę administracyjną miasta. Uzyskano tu również niezbyt silne skorelowanie ($r \sim 0,400$), nie potwierdzając przy tym silniejszego powiązania tej zmiennej z centralnością. Negatywnie zweryfikowano natomiast hipotezę o wpływie potencjalnego poziomu konsumpcji miejscowej na centralność. Z pewnością przyczynia się do tego fakt, że określone nadwyżki dochodów realizowane są częściowo w sferze pozausługowej (nabywanie produktów konsumpcyjnych), a także w sferze usług realizowanych poza miejscem zamieszkania (np. turystyka, w mniejszym stopniu kultura itp.).

Łączny wpływ liczby mieszkańców i rangi administracyjnej miasta na jego centralność – w całym zbiorze miast, ale bez stolicy – sięga 67%, co wyraża współczynnik determinacji oparty na korelacji wielorakiej ($r = 0,821$); w przypadku węzłowości odpowiednia wartość wynosi aż 91%. Pozostałe determinanty są z reguły trudne do kwantyfikowania; należy do nich między innymi rozpatrywana wyżej wielkość obszaru obsługi, a także: położenie komunikacyjne, atrakcyjność lokalizacyjna, czynnik historyczny oraz element losowy.

Na marginesie powyższych rozważań można podjąć próbę weryfikacji prognozy rozwoju ośrodków usługowych, zawartej we wspomnianej wyżej pracy P Korcellego i A. Potrykowskiej (1979). Potwierdziło się przewidywane utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcji centralnych przez ośrodki powiatowe, które w rzeczywistości nawet wzmocniły swoją pozycję w związku z reaktywaniem powiatów w 1999 r. Nie nastąpiła natomiast (dotychczas) redukcja liczby szczebli hierarchicznych w wyniku znacznego wzrostu przestrzennej ruchliwości społeczeństwa oraz wydatnego spadku liczby ludności na obszarach wiejskich, co było przewidywane w „nieco bardziej odległej przyszłości” niż 10–15 lat. W wyniku trudnych do przewidzenia w tamtym czasie zmian politycznych i gospodarczych, nie zaistniała druga z wymienionych przesłanek, mających umożliwić tego rodzaju zmianę w krajowej hierarchii miast.

Piśmiennictwo

- Christaller W., 1933, *Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gezetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*, Gustav Fischer, Jena.
- Jerczyński M., 1971, *Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast*, Prace Geograficzne, IG PAN, 87, s. 111–141.
- Korcelli P., Potrykowska A., 1979, *Rozwój funkcji usługowych a hierarchia administracyjna miast w Polsce*, Przegląd Geograficzny, 60, 2, s. 209–231.
- Norcliffe G.B., 1986, *Statystyka dla geografów*, PWN, Warszawa.
- Nowosielska E., 1992, *Teoria Christallera – prawda i mity*, Dokumentacja Geograficzna, 3.

- Preston R.E., 1970, *Two Centrality Models*, Yearbook of Association of Pacific Coast Geographers, 32, s. 59–78.
- , 1975, *A comparison of five measures of central place importance and of settlement size*, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 66, 3, s. 178–187.
- Ullman E., Dacey R., 1960, *The minimum requirements approach to the urban economic base*, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, s. 175–194.

[Wpłynęło: luty; poprawiono: wrzesień 2005 r.]

DARIUSZ SOKOŁOWSKI

CENTRALITY AND NODALITY OF MAJOR TOWNS AND CITIES IN POLAND

The concepts of centrality and nodality are often used interchangeably, though this is incorrect from the theoretical point of view (Nowosielska, 1992; Preston, 1970) and leads to discrepant interpretations. Centrality is only part of a more broadly-understood nodality, and would seem to offer a more adequate basis upon which to determine the ranks of towns and cities, since it expresses their relationship with the base by way of the formula $N=C+L$, where N is nodality, C – centrality and L – local consumption.

The degree of nodality and centrality has been established via the assumption underpinning economic base theory which holds that employment in each town or city consists of endogenous and exogenous components. Nodality has been defined as the weighted total employment in activities of a central character, as opposed to centrality, which is the exogenous component to that employment. The levels of an urban hierarchy distinguished on the basis of these indexes are disparate (Figs 1–3), proportionally the greatest discrepancies being those found in smaller cities where there is no surplus employment at all, and consequently a zero centrality level and above-zero nodality level.

On the basis of differences in centrality, it was possible to distinguish five hierarchy orders for towns and cities (with populations in excess of 20, 000 in 2001): I. national – the state's capital city, II. regional – centres whose range of influence stretches over an area approximating that of a province or extending wider, III. sub-regional – i.e. less-developed regional centres of a rank or range of services placing them above county centres (IV) in the functional hierarchy, and V. – mesoregional centres, represented mainly by county centres and characterized by highly-differentiated degrees of development of service functions. The rank of highly-developed mesoregional centres (IV) has mainly been achieved by the provincial capitals downgraded in 1999.

A set of determinants has been established on the basis of correlation analysis. The strong dependence of centrality and nodality upon the number of inhabitants in a town or city has been corroborated, that of the latter being much stronger, since the endogenous component of employment has been taken into account. The hypothesis of a relatively higher level of development of services in administrative centres has been verified, while the existence of certain economic regularities (such as the effect of number of inhabitants of the service area on town centrality) has been corroborated. On the other hand, a hypothesis regarding the effect of the potential level of local consumption (Gross National Product per capita) on centrality and nodality has not in general been sustained. The remaining determinants are difficult to quantify; these including transport availability, locational attractiveness, a historical factor, and a random element.